

Камалова Л.А.

*Кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.*

Мокеева Е.В.

*Кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.*

Юнусова Г.Р.

*Кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.*

Путулян Н.С.

*Кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань.*

Формирование межпоколенных отношений в детском театре

Введение

Детский театр, являясь уникальным социокультурным феноменом, представляет собой не только площадку для художественного самовыражения и эстетического развития, но и значимый инструмент формирования социальных связей и ценностей у подрастающего поколения. В современном обществе, характеризующемся ускоряющимися темпами технологического прогресса и трансформацией традиционных устоев, проблема укрепления межпоколенных связей приобретает особую актуальность. Утрата преемственности знаний, опыта и культурных кодов между старшим и младшим поколениями может привести к дезориентации, разобщенности и нивелированию духовно-нравственных ориентиров. В этой связи исследование потенциала детского театра в качестве платформы для формирования позитивных межпоколенных отношений представляется крайне важным и своевременным.

Проблема исследования заключается в том, что обострилась проблема в отношениях между поколениями в обществе и в семье. Это объясняется социальным расслоением в обществе и семье, старением населения, усилением социальной уязвимости молодого и старшего поколений, ростом числа конфликтных семей, искажением традиционного понимания семейного воспитания. Система межпоколенных

отношений между родителями и детьми в детском театре КФУ «Радуга» позволяет влиять на развитие межпоколенной преемственности, межпоколенного сотрудничества в семье, воспитание моральных норм, традиций, нравов, духовных ценностей обучающихся.

Цель исследования: осуществить анализ педагогических возможностей детского театра в развитии межпоколенных связей, межпоколенного сотрудничества в семье; экспериментально проверить эффективность межпоколенного сотрудничества между несколькими поколениями в семьях, влияющих на формирование межпоколенного взаимодействия и обусловленных спецификой социокультурной среды детского театра. В статье исследуется опыт детского театра «Радуга» Института психологии и образования Казанского федерального университета.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе детского театра как специфической среды для формирования межпоколенных отношений. В отличие от традиционных подходов, рассматривающих театр преимущественно в контексте художественного образования или досуговой деятельности, мы акцентируем внимание на его социокультурной функции, выявляя скрытые возможности и резервы для укрепления связей между поколениями. В работе предлагается авторская модель формирования межпоколенных отношений в детском театре, основанная на принципах совместного творчества, диалога культур и передачи опыта. Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых образовательных программ, театральных проектов и педагогических технологий, направленных на гармонизацию межпоколенных отношений в современном обществе.

Материалы и методы исследований

В качестве материалов исследования использованы теоретические (теоретический анализ педагогической, психологической, научно-методической литературы по теме исследования), эмпирические (анализ, сравнение, обобщение, выбор содержания, наблюдение, анкетирование), педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольные этапы эксперимента), метод экспертных оценок, статистической обработки количественных результатов исследования. Использовался диагностический инструментарий: Опросник для родителей и прародителей детей «Анализ семейных взаимоотношений» (методика В.В. Юстицкиса, Э.Г. Эйдемиллера); Опросник «Родителей оценивают дети» (методика И.А. Фурманова и А.А. Аладьиной); Тест

«Уровень сотрудничества в детском коллективе» (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана).

Результаты и обсуждения

Исторически театр всегда играл важную роль в передаче знаний и традиций от старших поколений к младшим. Сюжеты пьес, будь то сказки, исторические драмы или современные истории, несут в себе моральные уроки, жизненные ценности и культурные коды, которые усваиваются детьми через сопереживание героям и размышления над происходящими событиями. В отличие от других форм искусства, театр обладает живым, интерактивным характером [6, с. 48]. Актеры, находясь на сцене, вступают в прямой контакт со зрителями, вовлекая их в действие и создавая ощущение сопричастности. Этот эффект особенно важен для формирования межпоколенных отношений, поскольку позволяет наладить эмоциональную связь между разными возрастными группами.

Вовлечение представителей старшего поколения в создание и реализацию театральных постановок для детей является важным аспектом формирования межпоколенных отношений [3, с. 20]. Участие бабушек и дедушек в качестве консультантов, костюмеров, декораторов или даже актеров позволяет им поделиться своим жизненным опытом, знаниями и умениями с молодым поколением. Этот процесс способствует не только передаче практических навыков, но и формированию уважения к старшим, признанию ценности их опыта и мудрости. Дети, в свою очередь, получают возможность взглянуть на мир глазами людей, переживших иные эпохи и обладающих уникальной перспективой [12, с. 40].

Помимо прямого участия в создании спектаклей важным является присутствие представителей старшего поколения в зрительном зале. Совместный поход в театр с бабушкой, дедушкой или другими родственниками становится особым событием, наполненным эмоциями и впечатлениями [9, с. 56]. Обсуждение увиденного после спектакля, обмен мнениями и интерпретациями позволяют наладить диалог между поколениями, раскрыть разные точки зрения и углубить понимание друг друга. Такие совместные переживания способствуют укреплению семейных связей и формированию чувства принадлежности к своему роду.

Более того, детский театр может выступать инициатором специальных проектов, направленных на укрепление межпоколенных связей. Организация совместных мастер-классов, творческих лабораторий или театральных студий, где дети и взрослые работают вместе над созданием

спектаклей, способствует стиранию возрастных границ, преодолению стереотипов и формированию чувства общности [4, с. 112]. В процессе совместной деятельности участники учатся слушать и понимать друг друга, уважать чужое мнение и находить компромиссы. Такие проекты не только развивают творческие способности, но и способствуют формированию толерантности, эмпатии и умения работать в команде.

Однако, важно отметить, что эффективность детского театра в формировании межпоколенных отношений зависит от ряда факторов. Во-первых, репертуар театра должен отражать интересы и потребности разных возрастных групп, поднимать актуальные вопросы, касающиеся взаимоотношений между поколениями, и предлагать позитивные модели общения [7, с. 192]. Во-вторых, необходимо учитывать возрастные особенности аудитории при создании спектаклей, используя понятный и доступный язык, а также визуальные и музыкальные средства, которые будут интересны и детям, и взрослым. В-третьих, важно создать в театре атмосферу открытости и доверия, где каждый зритель будет чувствовать себя комфортно и безопасно, независимо от возраста и социального статуса [14, с. 261].

Детский театр КФУ «Радуга» представляет собой не просто творческий коллектив, а многоуровневую систему, объединяющую детей, подростков, студентов, выпускников и преподавателей университета, а также представителей старшего поколения – ветеранов театрального искусства и педагогов. Такая структура создает благоприятную среду для установления и развития межпоколенных контактов. Участие в театральных постановках предполагает тесное взаимодействие актеров разных возрастов, совместную работу над ролями, обсуждение творческих задач и обмен опытом. Дети и подростки, как правило, перенимают у старших коллег навыки актерского мастерства, сценической речи, пластики и другие профессиональные компетенции. В свою очередь, молодые актеры привносят в театр свежие идеи, современный взгляд на искусство и новые технологии.

Важным аспектом формирования межпоколенных отношений в детском театре КФУ «Радуга» является наставничество. Опытные актеры и режиссеры выступают в роли наставников для начинающих, передавая им не только профессиональные знания и умения, но и ценности театрального искусства, этические нормы поведения в коллективе и любовь к сцене. Наставничество способствует формированию у молодых актеров чувства причастности к театральной семье, укрепляет их уверенность в себе и стимулирует творческий рост. Кроме того, наставники помогают своим подопечным преодолевать трудности, возника-

ющие в процессе работы над ролями, и адаптироваться к требованиям театральной деятельности.

Репертуар КФУ «Радуга» также играет важную роль в формировании межпоколенных отношений [10, с. 100]. В театре ставятся спектакли, затрагивающие темы семьи, дружбы, любви, милосердия и другие общечеловеческие ценности, которые близки и понятны представителям разных поколений. Спектакли, основанные на произведениях классической литературы, позволяют детям и подросткам познакомиться с культурным наследием прошлого, а также обсудить с родителями, бабушками и дедушками проблемы, актуальные для разных исторических периодов. Постановка современных пьес дает возможность молодым актерам выразить свое мнение о происходящих в обществе изменениях и поделиться своими взглядами со старшим поколением.

Помимо участия в спектаклях, актеры КФУ «Радуга» принимают участие в различных внеаттрактивных мероприятиях, направленных на укрепление межпоколенных связей [1, с. 385]. К ним относятся совместные поездки на фестивали и конкурсы, участие в благотворительных акциях, проведение мастер-классов и творческих встреч с ветеранами театрального искусства. Эти мероприятия способствуют формированию чувства общности и солидарности между актерами разных возрастов, а также позволяют им лучше узнать друг друга и установить дружеские отношения [8, с. 77].

Одним из важных факторов, способствующих формированию межпоколенных отношений в детском театре КФУ «Радуга», является преемственность поколений. Выпускники театра, получив профессиональное образование и приобретя опыт работы в других театральных коллективах, часто возвращаются в родной театр в качестве педагогов, режиссеров или актеров. Они передают свой опыт и знания новым поколениям актеров, сохраняя традиции и ценности театра [11, с. 35]. Преемственность поколений обеспечивает стабильность и устойчивость театрального коллектива, а также способствует формированию у молодых актеров чувства уважения к истории и традициям театра «Радуга».

Детский театр КФУ «Радуга» активно сотрудничает с другими организациями и учреждениями, занимающимися вопросами межпоколенного взаимодействия. Театр организует совместные мероприятия с домами престарелых, ветеранскими организациями и школами, в рамках которых актеры разных возрастов выступают с концертами, проводят мастер-классы и творческие встречи [5, с. 42]. Это позволяет расширить аудиторию театра, привлечь к его деятельности новых участников и создать дополнительные возможности для межпоколенного общения.

Анализ опыта детского театра КФУ «Радуга» показывает, что детский театр является эффективным инструментом формирования позитивных межпоколенных отношений. Организация театральной деятельности, основанная на принципах наставничества, сотрудничества и взаимоуважения, способствует передаче культурного опыта от старшего поколения к младшему, формированию у молодых актеров чувства причастности к театральной семье и развитию их творческого потенциала [2, с. 100]. Детский театр позволяет преодолеть социальную дистанцию между поколениями, создать благоприятную среду для общения и взаимодействия, а также укрепить связь времен и традиций. Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на изучение эффективности различных моделей организации детского театра и разработку практических рекомендаций для повышения его роли в формировании межпоколенных отношений в современном обществе [13, с. 118].

В ходе нашего исследования выявлено, что семья, в которой есть представители трех поколений — наилучшая и наиболее ценная воспитательная среда для формирования межпоколенных связей. Доказана эффективность межпоколенного взаимодействия и сотрудничества в детском театре КФУ «Радуга»; разработаны методические рекомендации по формированию межпоколенных связей в детском театре. В исследовании приняли участие 16 детей младшего школьного возраста детского театра КФУ «Радуга», 18 детей Детского дворца культуры «Алые паруса» г. Зеленодольска, а также родители, прародители учащихся.

Выводы

В ходе исследования установлено, что педагогические возможности детского театра КФУ «Радуга» в развитии межпоколенных отношений и межпоколенного сотрудничества заключаются в следующем: стимулирование воспитательного потенциала семьи; гармонизация детско-родительских отношений; осознание своего места в семейно-родовой системе; развитие уверенности в себе, ощущение успеха; эмоциональная отзывчивость взрослых и детей, приобретение опыта совместных переживаний; развитие творческого потенциала личности и семьи в целом; доверие и принятие ребенка взрослым и наоборот; учет культурного уровня семьи, региональных традиций, индивидуальных, возрастных особенностей детей и родителей; использование обогащенной театральной предметно - развивающей среды, способствующей приобщению разных поколений к культуре театральной деятельности как ценности общества. Созданная и апробированная

нами система формирования межпоколенных связей в детском театре «Радуга», формирование ценностных ориентаций и мировоззренческих черт различных поколений (старшее поколение: бабушка, бабушка- среднее поколение: мама, папа- молодое поколение: ребенок), а также изучение особенностей их взаимодействия, обусловленных спецификой социокультурной среды детского театра показывает, что межпоколенное взаимодействие имеет большую образовательную, развивающую и воспитательную роль.

Библиографический список

1. Колечкин И.С., Серeda E.B. Реализация образовательных возможностей и аксиологического потенциала цифровой образовательной среды фгис «моя школа» // В сборнике: Современные информационные технологии. Сборник научных статей 11-й Международной научно-технической конференции. Москва, 2024. С. 385-392.
2. Куфтяк, Е.В., Сизова М.А. Развитие семейного совладания и функциональности семьи: монография / Е.В. Куфтяк, М.А. Сизова. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. 120 с.
3. Петрова Е.В. Межпоколенные отношения как ресурс совладающего поведения: автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.13 / Е.В. Петрова; Костромской гос.ун-т. – Кострома, 2008. 25 с.
4. Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона. – СПб.: Изд-во Попурри. 2014. С. 112.
5. Холмогорова А.Б. Теоретические и эмпирические основания интегративной психотерапии расстройств аффективного спектра: автореф. дис.... д-ра психол. наук: 19.00.04 / А.Б.Холмогорова; Московский науч.-иссл. ин-т психиатрии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. – Москва, 2006. 53 с.
6. Дымнова Т.И. Зависимость характеристик супружеской семьи от родительской. Вопросы психологии. 1998. № 2. С. 46-56.
7. Эйдемиллер Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия: учеб. пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2006. 336 с.
8. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы: Кн. для учителя. -- М.: Просвещение, 1991. 192 с.
9. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. – М.: 2004. 384 с.
10. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М.: Просвещение, 1987. 190 с.
11. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики. – М.: Логос, 1995. 224 с.
12. Радионова Н.Ф. Взаимодействие педагогов и старших школьников. Л.:ЛГПИ, 1989. 83 с.
13. Боуэн М. Теория и практика психотерапии. Семейная психология и семейная терапия. 2000. № 2. С. 100-121.
14. Босс М. Возможности и границы психотерапии. Швейцарский журнал психологии и его приложений 7/4. 1979. С. 252-268.

References

1. Kolechkin I.S., Sereda E.V. Implementation of educational opportunities and axiological potential of the digital educational environment FGIS "My School" // In the collection: Modern information technologies. Collection of scientific articles of the 11th International Scientific and Technical Conference. Moscow, 2024. P. 385-392.
2. Kuftyak, E.V., Sizova M.A. Development of family coping and family functionality: monograph / E.V. Kuftyak, M.A. Sizova. Kostroma: KSU named after N.A. Nekrasov, 2009. 120 p.
3. Petrova E.V. Intergenerational relations as a resource for coping behavior: author's abstract.

- diss.... candidate of psychological sciences: 19.00.13 / E.V. Petrova; Kostroma State University. – Kostroma, 2008. 25 p.
4. Parkinson S.N. Parkinson's Law. – SPb.: Popurri Publishing House. 2014. P. 112.
5. Kholmogorova A.B. Theoretical and Empirical Foundations of Integrative Psychotherapy of Affective Spectrum Disorders: Abstract of a PhD Thesis: 19.00.04 / A.B. Kholmogorova; Moscow Scientific Research Institute of Psychiatry, Federal Agency for Healthcare and Social Development. – Moscow, 2006. 53 p.
6. Dymnova T.I. Dependence of Marital Family Characteristics on Parental Family. Questions of Psychology. 1998. № 2. P. 46-56.
7. Eidemiller E.G. Family diagnosis and family psychotherapy: a textbook for doctors and psychologists. – St. Petersburg: Rech, 2006. 336 p.
8. Dyachenko V.K. Cooperation in learning: On the collective method of educational work: Book for a teacher. – Moscow: Education, 1991. 192 p.
9. Zimnyaya I.A. Pedagogical psychology: A textbook for universities. – Moscow: 2004. 384 p.
10. Kan-Kalik V.A. To the teacher about pedagogical communication. – Moscow: Education, 1987. 190 p.
11. Orlov A.B. Psychology of personality and human essence: paradigms, projections, practices. – Moscow: Logos, 1995. 224 p.
12. Radionova N.F. Interaction of teachers and senior schoolchildren. L.: LGPI, 1989. 83 p.
13. Bowen M. Theory and practice of psychotherapy. Family psychology and family therapy. 2000. № 2. P. 100-121.
14. Boss M. Possibilities and limits of psychotherapy. Swiss journal of psychology and its applications 7/4. 1979. P. 252-268.

